

JINOYAT PROTSESSIDA EHTIYOT CHORALARINING QO'LLANILISHI VA ULARNING SUDLOV TIZIMIDAGI O'RNI

Agoyev Shukrullo Safarboyevich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

“Tergov faoliyati” kafedrası o'qituvchisi

Abduqunduzov Otabek G'ayrat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 327-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15720850>

Annotatsiya

Mazkur maqola jinoyat protsessida ehtiyot choralarining qo'llanilishi va ularning sudlov tizimidagi o'rni haqida batafsil ma'lumot beradi. Ehtiyot choralari – bu jinoyat protsessining muhim qismi bo'lib, ular gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki boshqa protsess ishtirokchilarining xatti-harakatlarini nazorat qilish va jinoyat ishlarini adolatli ko'rib chiqish maqsadida qo'llaniladi. Maqolada ehtiyot choralari turlari, ularning huquqiy asoslari, sud organlari tomonidan qo'llanilishi va inson huquqlariga ta'siri tahlil qilinadi. Ushbu maqola ehtiyot choralarini qo'llash jarayonida adolat, qonuniylik va insonparvarlik tamoyillariga amal qilish zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar

Ehtiyot chorasi, jinoyat protsessi, qonunchilik, garov, hibsga olish, uy qamog'i, shaxsiy kafillik, protsessual huquqlar, jinoyat ishlari, sud qarori.

Ehtiyot choralari jinoyat protsessining ajralmas qismi bo'lib, ular tergov va sud jarayonlarini samarali tashkil etishda muhim o'rin tutadi. Ehtiyot choralarining asosiy vazifasi gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining suddan yashirib qolishining oldini olish, tergov jarayonlariga ta'sir ko'rsatish ehtimolini yo'q qilish va jinoiy faoliyatni davom ettirish xavfini bartaraf etishdir.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksida ehtiyot choralarining maqsadi, turlari va qo'llanish tartibi aniq belgilangan. Ushbu maqola ehtiyot choralarining mohiyati, ularning huquqiy va ijtimoiy ahamiyatini o'rganishga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 236-moddasiga ko'ra, ehtiyot choralarining qo'llanilishidagi asosiy maqsad gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining tergov va sud jarayonlariga halokatli ta'sir ko'rsatishi ehtimolini bartaraf etishdan iborat. Quyidagi holatlar ehtiyot choralari qo'llanilishini talab qiluvchi asos sifatida ko'rsatiladi:

Tergov va suddan yashirinishning oldini olish: Jinoyat protsessida ishtirok etayotgan gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining tergovdan yoki suddan qochib ketishi ehtimoli mavjud bo'lsa, ehtiyot choralarini qo'llash zarurat hisoblanadi. Bu sud ishining to'liq va adolatli ko'rib chiqilishi uchun muhimdir¹.

Jinoiy faoliyatni davom ettirish xavfini yo'q qilish: Ehtiyot chorasi gumon qilinuvchining boshqa jinoyatlarni sodir etishining oldini olishga qaratilgan. Bu nafaqat tergov manfaatlariga xizmat qiladi, balki jamiyatni himoya qilishda ham katta ahamiyatga ega.

¹ Sh.Sh.Suyunov. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya” nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 yil

Jinoyat ishi bo'yicha haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qiluvchi xatti-harakatlarni bartaraf etish: Gumon qilinuvchi tergov jarayoniga ta'sir ko'rsatishga urinish, guvohlarni qo'rqitish yoki dalillarni yo'q qilishga urinishi ehtimoli bo'lsa, ehtiyot chorasi qo'llaniladi².

Sud hukmi ijrosini ta'minlash: Sud hukmi chiqarilgandan so'ng uni adolatli bajarilishi uchun gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi nazorat ostida bo'lishi lozim.

Ehtiyot chorasi faqat qonunda ko'rsatilgan aniq asoslar mavjud bo'lganda va sud yoki tergov organlari tomonidan belgilangan tartibda qo'llanilishi shart. Ehtiyot choralarning qonuniyligi va adolatli qo'llanilishi tergovning xolisligini ta'minlashga xizmat qiladi³.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 237-moddasida ehtiyot choralarning turlari va ularning qo'llanilish tartibi ko'rsatib o'tilgan. Ushbu choralar tergov va sud jarayonlarining samaradorligini ta'minlashga qaratilgan. Ular quyidagilar:

Hibsga olish: Bu gumon qilinuvchini yoki ayblanuvchini erkinlikdan vaqtincha mahrum qilishni nazarda tutadi. Hibsga olish jarayoni jinoyatning og'irligi va shaxsning tergovga to'sqinlik qilish ehtimoliga qarab amalga oshiriladi. Bu chora odatda jiddiy jinoyatlar uchun qo'llaniladi.

Garov: Gumon qilinuvchini yoki ayblanuvchini erkinlikda qoldirish uchun moliyaviy kafolat sifatida pul yoki mulk topshiriladi. Garovning asosiy maqsadi shaxsni sud jarayonlarida ishtirokini ta'minlashdir. Agar garov shartlari buzilsa, mablag' davlat mulkiga o'tkaziladi⁴.

Uy qamog'i: Gumon qilinuvchini jamiyatdan ajratib, uning harakatlarini nazorat qilishni nazarda tutadi. Uy qamog'i odatda shaxsning sog'lig'i, oilaviy ahvoli yoki boshqa holatlar hisobga olingan holda qo'llaniladi.

Shaxsiy kafillik: Boshqa bir ishonchli shaxsning kafilligi asosida qo'llaniladi. Kafil bo'lgan shaxs gumon qilinuvchining qonuniy xatti-harakatlari uchun javobgar bo'ladi.

Voyaga yetmaganlarni kuzatuv ostiga topshirish: Ushbu chora voyaga yetmagan gumon qilinuvchilar uchun qo'llaniladi va ularning xatti-harakatlarini maxsus nazorat ostiga olishni nazarda tutadi⁵.

Har bir ehtiyot chorasi faqat gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi shaxsga nisbatan bir vaqtning o'zida faqat bittasi qo'llanilishi mumkin⁶.

Uy qamog'i jinoyat protsessida qo'llaniladigan eng yumshoq ehtiyot choralardan biri bo'lib, gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining uy sharoitida bo'lishini talab qiladi. Uy qamog'i davomida shaxs:

Muayyan shaxslar bilan aloqada bo'lish;

² B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual qonun normalarini erkinlashtirish yo'llari // Oliy yuridik o'quv yurtlarida inson huquqlari muhofazasini ta'minlovchi fanlarning o'qitishning zamonaviy muammolari. Toshkent. O'zbekiston Milliy universiteti huquqshunoslik fakulteti 2009. B. 66-69.

³ Sh.Sh.Suyunov. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. "Talqin va tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.

⁴ N.A. Xushvaktova. Ishni sudga qadar yuritishda ishtirok etuvchi jamoatchilikning tasnifi // Jamiyat va innovatsiyalar №6 (2024) / ISSN 2181-1415 B. 22-28.

⁵ B.B.Murodov. Xususiy ayblov institutini qo'llash samaradorligini oshirish yo'llari // Xususiy ayblov va yarashuv institutlarini takomillashtirish choralari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. T:O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015y.B. 34-40.

⁶ A.T.Ashirboev. Ayblanuvchining ishtirokini ta'minlash imkoni bo'lmagan taqdirda dastlabki tergovni to'xtatish: Nazariya va amaliyot. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining Axborotnomasi № 1 (2024).– 2024. 95-98 b.

Aloqa vositalaridan foydalanish;

Uy-joyni tark etish kabi cheklovlarga duchor qilinadi.

Uy qamog'i gumon qilinuvchining sog'ligi, yoshi yoki boshqa individual holatlari hisobga olingan holda qo'llanilishi mumkin. Shu bilan birga, bu ehtiyot chorasi nafaqat tergov manfaatlarini himoya qiladi, balki inson huquqlarini buzmaslik tamoyiliga ham rioya qiladi⁷.

Garov ehtiyot choralari orasida eng keng qo'llaniladigan shakllardan biri hisoblanadi. Bu chora orqali gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi sud va tergov jarayonlarida ishtirokini ta'minlash uchun moliyaviy kafolat beradi. Garovning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

Gumon qilinuvchi erkinlikda qolib, o'z oilasida bo'lishi va ish faoliyatini davom ettirishi mumkin.

Sud va tergov organlari ishni adolatli ko'rib chiqish uchun kafolatga ega bo'ladi⁸.

Garov summasi gumon qilinuvchining moliyaviy holati va jinoyatning og'irligiga qarab belgilanadi.

Ehtiyot chorasi qo'llanilishi uchun sud qarori yoki tergov organlarining yozma qarori zarur. Ushbu jarayonda quyidagi qoidalar bajarilishi lozim:

Asosli dalillar mavjudligi: Ehtiyot chorasi faqat gumon qilinuvchining tergov va sudga to'sqinlik qilishi ehtimoli mavjud bo'lgandagina qo'llanilishi kerak.

Inson huquqlari himoyasi: Shaxsning huquqlari va erkinliklari saqlanishi zarur, aks holda ehtiyot chorasi noqonuniy hisoblanadi⁹.

Prokuror va advokat nazorati: Ehtiyot choralarining adolatli va qonuniy qo'llanilishi prokuror va advokat tomonidan nazorat qilinadi.

Shaxsga ehtiyot chorasi tanlanganidan so'ng, uning huquqlari va majburiyatlari aniq tushuntiriladi. Sud qarorlari ustidan shikoyat qilish yoki ehtiyot choralari o'zgartirish huquqi mavjud¹⁰.

Jinoyat protsessida ehtiyot choralarining qo'llanilishi jamiyatda adolat va qonun ustuvorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu choralari sud jarayonlarining samaradorligini oshirish va jinoiy faoliyatni kamaytirish maqsadida qo'llaniladi.

Ehtiyot choralarining samarali qo'llanilishi inson huquqlarini himoya qilish va protsessual qonunchilik talablariga rioya qilish bilan bog'liqdir. Shu sababli, ushbu choralarni qo'llashda huquqiy normalar va adolat tamoyillariga qat'iy rioya qilish zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.

⁷ A.T.Ashirboev. Jinoyat ishini to'xtatish tushunchasi va ahamiyati. Eksmertkriminalistik faoliyat: istiqbollar va innovatsiyalar mavzusidagi xalqaro konferensiya materillari to'plami. T., O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi, 2023. – B. 381-388.

⁸ III.C.Агоев., Асатуллаев Д. Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.

⁹ Sh.Sh.Suyunov. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 yil

¹⁰ Sh.Sh.Suyunov. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Koreya Respublikasining "Digital Fashion Conference" jurnali 5.10.2022 y B. 13-15

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. *Б.Б.Муродов*. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. *Б.Б.Муродов*. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. *Ш.Ш.Суюнов*. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. *Ш.Ш.Суюнов*. Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. *Ш.Ш.Суюнов*. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.
12. *Ш.Ш.Суюнов*. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. *А.Т.Аширбоев*. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
14. *А.Т.Аширбоев*. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
15. *А.Т.Аширбоев*. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.

16. *А.Т.Аширбоев.* Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
17. *Н.Қ.Усманиев.* “Оқилона муддат” тамоййилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
18. *Н.Қ.Усманиев.* Жиноят ишени юрителини тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
19. *Н.Қ.Усманиев.* Протессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутсионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
20. *Н.Қ.Усманиев.* Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
21. *Ш.С.Агоев., Шакирова С.* Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
22. *Ш.С.Агоев., Абдухамидов А.* Гувоҳлантириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг ахамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
23. *Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д.* Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
24. *Ш.С.Агоев., Ташев У.* Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
25. *Хушвактова Н.А.* Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588
26. *Хушвактова Н.А.* Коррупцияга оид жиноятларни фож қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.